

AKADEMISCHES LYZEUM DER KARAKALPAKISCHEN
STAATLICHEN UNIVERSITÄT

Tleumuratova Abadan Bekbanovna

Digitalen Medien im Unterricht

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162095>

Anmerkung: Dieser Artikel beschreibt digitalen Medien im Unterricht, deren Ziel digitalen Medien mit dem Unterricht verbinden und ihre positiven Auswirkungen.

Schlüsselwörter: Digital Medien, soziale Netzwerke, Internet, digitalen Whiteboards

Smartphone, Internet, Soziale Netzwerke – digitale Medien sind ubiquitär und nehmen einen zentralen Stellenwert in unserer Gesellschaft ein. Die „Mediatisierung“ sowie die Zunahme und Durchdringung digitaler Medien in allen Lebensbereichen, verändern zunehmend auch das Bildungswesen und traditionelle Unterrichtsstrukturen.

In einer Welt, in der digitale Medien fest in den Alltag verankert sind und die Durchdringung von Medien in nahezu allen Teilbereichen des Lebens zunimmt, wird der Prozess der Mediatisierung mit gewecktem Interesse in den Fokus wissenschaftlicher Diskussionen gerückt. Die zunehmende Bedeutung technischer Entwicklungen für das menschliche Leben erfordert ferner eine vertiefende Debatte jener Prozesse, die sich mit den gesellschaftlichen und medienbasierten Veränderungen befassen

Digitale Medien sind zu einem fixen Bestandteil des jugendlichen Alltags geworden, weshalb Sprösslinge heute in „mediatisierte Welten“ hineinwachsen. Somit ist schlüssig, dass auch Bildungsinstitutionen – die eine zentrale Rolle bei Sozialisationsprozessen einnehmen – als „mediatisiert“ zu betrachten sind. Digitale Medien sind zu einem fixen Bestandteil des jugendlichen Alltags geworden, weshalb Sprösslinge heute in „mediatisierte Welten“, hineinwachsen. Somit ist schlüssig, dass auch Bildungsinstitutionen – die eine zentrale Rolle bei Sozialisationsprozessen einnehmen – als „mediatisiert“ zu betrachten sind. Vor dem theoretischen Hintergrund zur Mediendidaktik kann nun auf digitale Medien als Unterrichtsmittel eingegangen werden. Weiters gilt es die daraus resultierenden Lehr- und Lernangebote sowie deren Wirkungsweisen auf die Unterrichtsstruktur anzuführen. Medien als Hilfsmittel im Unterricht haben schon immer einen wertvollen Beitrag zum Lehren und Lernen geleistet. Neben traditionellen Medien wie z.B. Buch und Tafel, rücken heute vermehrt digitale Medien als Unterrichtsmittel ins Zentrum. Im Zuge der Mediatisierung hat sich

auch die Palette an digitalen Medienangeboten erweitert. Zudem rückt auch das digitale Lehr- und Lernangebot in außerschulischen Kontexten immer mehr in den Fokus . Unter Bezugnahme der Standpunkte von Lernenden, Lehrenden sowie den bereits angeführten Medienangeboten können in Anlehnung an Kerres (2018) und Tulodziecki et al. (2021) folgende Formen des digitalen Unterrichts unterschieden werden:

„Medienunterstützter Präsenzunterricht“ ist der traditionelle Unterricht in Klassenräumen, der von Pädagoginnen bzw. Pädagogen geleitet und durch den didaktischen Einsatz von digitalen Medienangeboten bereichert wird

„Blended Learning/Flipped Classroom“ sind Lernarrangements, die den klassischen Präsenzunterricht mit dem digitalen Unterricht verbinden. Lerninhalte, die selbst erarbeitet werden können, sind in die virtuelle Phase zu verlegen. Im Präsenzunterricht werden Aufgaben erledigt, die das gemeinsame Erarbeiten voraussetzen . Solche „hybriden Lernarrangement[s]“ (ebd.: 24) steigern z.B. die Motivation am Lernen.

„Distanzunterricht“ tritt dann in Kraft, wenn Schulen aus diversen Gründen über einen gewissen Zeitraum hinweg schließen müssen, z.B. wegen einer Pandemie oder wenn Heranwachsende aufgrund von besonderen Umständen nicht präsent am Unterricht teilnehmen können. Selbst wenn sich Lehrende und Lernenden physisch nicht am selben Ort befinden, gelten dieselben Kriterien wie im Präsenzunterricht .

„Online-Kurse“ stellen meist unabhängig zur Schule stehende, eigenständige Lernangebote dar, die hauptsächlich über das Internet durchgeführt werden. Diese werden meist kostenpflichtig in Form von Weiterbildungen angeboten .

„Lerngemeinschaft/Online-Communities“ bilden sich in außerschulischen Kontexten. Mit Hilfe von digitalen Medien, z.B. Instagram und Foren, können sich Personen austauschen. Hierbei werden Wissen, Erfahrungen und soziale Kompetenzen erworben .

Ende 2016 hat die Lancaster University in England eine Fallstudie über die Verwendung von digitalen Medien wie interaktive Whiteboards an einem deutschen Gymnasium veröffentlicht. Die Lernende wurde mit den digitalen Whiteboards aufmerksamer am Unterricht teilgenommen, sich besser untereinander ausgetauscht und anhand von visuellen Darstellungen schneller gelernt. Es konnten also nicht nur eine höhere Motivation und größere Lernfortschritte, sondern auch eine bessere Diskussionskultur und Inklusion erreicht werden. Konkret können fünf Gründe für digitalen Medieneinsatz genannt werden:

Aktivere Teilnahme : durch digitale Medien kam es zu einer gesteigerten Bereitschaft, am Unterricht aktiv mitzuarbeiten und ihn kreativ mitzugestalten. In einem digitalen Klassenzimmer können die Lernende lernen, wie sie diese Medien erfolgreich im Unterricht verwenden

Konstruktiverer Austausch: digitale Medien fördern fachliche Gespräche und Diskussionen zwischen den Lernenden.

Höhere Motivation: vor allem in MINT-Fächern waren Lernende durch digitale Medien im Unterricht motivierter und begeisterungsfähiger. Das mag nur zum Teil daran liegen, dass digitale Medien etwas „Neues“ im Unterricht darstellen. Dass digitale Medien ermöglichen, den Unterricht plastischer zu gestalten und andere Quellen sowie visuelle und auditive Medienformate einzusetzen, spielt eine größere Rolle.

Verbesserte Inklusion: durch bessere Sichtbarkeit an digitalen Tafeln wird auch Lernende mit visuellen Beeinträchtigungen optimal in den Unterricht inkludiert. Wenn Lernende auch selbst an digitalen Medien wie Tablets, Smartphones und Laptops arbeiten, verstärkt sich Effekt noch weiter.

Größere Lernfortschritte : die Lernende können durch digitale Medien im Unterricht individueller lernen, sich konstruktiver untereinander austauschen und sind motivierter.

Literature:

1. Steinmaurer, Thomas (2016): Permanent vernetzt. Zur Theorie und Geschichte der Mediatisierung. Wiesbaden: Springer VS
2. Krotz, Friedrich (2012): Von der Entdeckung der Zentralperspektive zur Augmented Reality: Wie Mediatisierung funktioniert. In: Krotz, Friedrich/Hepp, Andreas (Hg.): Mediatisierte Welten. Forschungsfelder und Beschreibungsansätze. Wiesbaden: Springer VS. 27-58.
3. Kerres, Michael (2018): Mediendidaktik. Konzeption und Entwicklung digitaler Lernangebote.
4. Tulodziecki, Gerhard/Herzig, Bardo/Grafe, Silke (2021): Medienbildung in Schule und Unterricht. Grundlagen und Beispiele. 3. Auflage. Bad Heilbrunn: Julius Klinghardt.

